

УДК 338.488.2 EDN: SCMLYW
DOI: 10.5281/zenodo.8152725

ЛИТВИНОВА Юлия Владимировна

*Пятигорский государственный университет (Пятигорск, Ставропольский край, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: yvlitvinova911@mail.ru*

ГОНЧАРОВА Елена Николаевна

*Пятигорский государственный университет (Пятигорск, Ставропольский край, РФ)
кандидат социологических наук, доцент; e-mail: elena-suschenko@yandex.ru*

ИННОВАЦИОННЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА MRIYA RESORT В КРЫМУ

Индустрия гостеприимства совершенствуется благодаря появляющимся конкурентам на рынке гостиничного бизнеса и ожидания клиентов. В сфере гостеприимства требуется внедрять инновации, чтобы процветать в условиях более разнообразной экономики. Одним из примеров инновационных отелей является отель Mriya Resort в Крыму, который предложил новые услуги, внедрил прогрессивные методы управления, создал ряд эко-инноваций. Отель Mriya Resort умело сочетает в себе новые технологии и экспериментальные элементы маркетинга гостиниц. Исследования по выявлению и изучению новых форм инноваций актуально в условиях быстро меняющихся требований индустрии гостеприимства, туризма и путешествий. Отель представил инновационный подход в строительстве, удивительный пример функционального и полезного освоения территории с глубоким идейным концептом и круглогодичным использованием для любой категории граждан. Инновационная стратегия отеля сочетает как технологические, так и нетехнологические области деятельности в сфере услуг, включая методы управления, организации, стратегии и конечно маркетинга. Созданы новые ценности для гостей отеля: внедрены изменённые продукты, услуги, процессы, бизнес-модели, что безусловно отражается на финансовой отдаче. Mriya Resort продемонстрировал, что инновационные идеи стали движущей силой не только обновления, эффективности, но и гарантией долгосрочной ценности бизнеса в данной сфере услуг. В перспективе инновации будут определять производительность и конкурентоспособность среди гостиничных компаний в достаточно сложной отрасли гостеприимства, которая неравномерно распределена по географическим регионам и структурам собственности. Важно отметить, что инновации как таковые не гарантируют успех и экономический рост, тем не менее инновационные направления в сфере услуг могут стать источником новых возможностей для бизнеса.

Ключевые слова: инновация, гостиничный бизнес, номерной фонд, экологичное потребление, индустрия гостеприимства, батлер, принцип терруарности, консьерж-сервис, гостиничный комплекс Mriya Resort

Для цитирования: Литвинова Ю.В., Гончарова Е.Н. Инновационный девелопмент гостиничного комплекса Mriya Resort в Крыму // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 140–147. DOI: 10.5281/zenodo.8152725.

Дата поступления в редакцию: 26 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 июня 2023 г.

Yuliya V. LITVINOVA

*Pyatigorsk State University (Pyatigorsk, Stavropolskiy Kray, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor; e-mail: yvlitvinova911@mail.ru*

Elena N. GONCHAROVA

*Pyatigorsk State University (Pyatigorsk, Stavropolskiy Kray, Russia)
PhD in Sociology, Associate Professor; e-mail: elena-suschenko@yandex.ru*

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MRIYA RESORT IN CRIMEA

Abstract. *The hospitality industry is improving because of emerging competitors in the hospitality market and customer expectations. The hospitality industry needs to innovate to thrive in a more diverse economy. Mriya Resort Hotel in the Crimea is an example of innovative hotels, which offered new services, implemented progressive management methods, and created several eco-innovations. Hotel Mriya Resort skillfully combines new technologies and experimental elements of hotel marketing. The study of identifying and exploring new forms of innovation is relevant to the rapidly changing demands of hospitality, tourism and travel. The hotel presented an innovative approach to construction, an amazing example of functional and useful development of the area with a deep ideological concept and year-round use for all categories of citizens. The hotel's innovative strategy combines both technological and non-technological areas of service activities, including methods of management, organization, strategy and of course marketing. The hotel created new values for hotel guests: changed products, services, processes and business models, which is certainly reflected in the financial results. Mriya Resort has demonstrated that innovative ideas have become a driving force not only for renovation, efficiency, but also a guarantee of long-term business value in this area of service. Going forward, innovation will drive performance and competitiveness among hotel companies in a rather complex hospitality industry that is unevenly distributed across geographic regions and ownership structures. It is important to note that innovation is not necessarily successful and will lead to economic growth, nevertheless innovative service areas can be a source of innovation opportunities.*

Keywords: *innovation, hotel business, rooms, green consumption, hospitality industry, butler, terroir principle, concierge service, Mriya Resort*

Citation: Litvinova, Yu. V., & Goncharova, E. N. (2023). Innovative development of Mriya Resort in Crimea. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 140–147. doi: 10.5281/zenodo.8152725. (In Russ.).

Article History

Received 26 April 2023
Accepted 15 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

«Зарабатывать деньги – это искусство, и работать – это искусство, а хороший бизнес – лучшее искусство из всех».

Энди Уорхол

Гостиничная индустрия полностью подтверждает приведённую в эпиграфе фразу Энди Уорхола, так как конкуренция на рынке гостиничного бизнеса растёт, и гостей уже не удивить только лишь вежливым обслуживанием и приветливым персоналом. Вырос спрос и, соответственно, предложение на интересные проекты, люди выбирают необычные места. Гости чаще делают выбор в пользу новых технологий и интересных, инновационных дизайнерских и архитектурных решений, их нужно удивить, убедить и даже завоевать. Система взаимоотношений между гостями и отельерами выходит на новый уровень, становится актуальной задачей применение нестандартных методов и внедрение новых идей для совершенствования индустрии гостеприимства. [5]. Гостиницы, отели и мотели становятся не просто безликими коробками со стандартными наборами услуг, а превращаются в живой организм с прилегающими территориями, СПА-услугами, услугами для детей, с конными клубами, выставочными экспозициями и многими иными услугами и сервисами, где можно не просто провести время, но и расширить кругозор.

К числу основных понятий маркетинга относятся: потребности, желания и спрос; товар/услуги; стоимость и удовлетворённость; обмен, сделки и взаимоотношения; рынок [2]. Это так называемые «киты», на которых возводится и держится вся система гостиничного бизнеса. Данный симбиоз на протяжении многих лет давал прибыль и результат отельерам, но всё меняется, и определённые схемы нужно дорабатывать, внедрять новые концепции в соответствии с требованиями современного мира и поколений, живущих в эру социальных сетей, интернета и телевидения. На примере того же телевидения мы можем

видеть, как меняется вкус людей и как многое вытесняется интернетом или отмирает как атавизм. Конечно, данными «китами» не следует пренебрегать, ведь это фундамент, который всё же требует необходимого переустройства.

В данной статье рассматривается опыт функционирования отеля Mriya Resort – одного из самых необычных и футуристических отелей, умело сочетающих в себе новые технологии и экспериментальные элементы маркетинга гостиниц. В этом отеле успешно применяются сознательную, целенаправленную инновационную стратегию, которая сочетает в себе различные инновационные практики. Отель Mriya Resort – это выдающийся пример инновационных отелей, который построил новый бизнес, предложил новые виды услуг, ввёл новые методы управления, создал ряд эко-инноваций. Такие успешные отели применяют сознательную, целенаправленную инновационную стратегию, опирающуюся на инновационные практики.

«Mriya» – пятизвёздочный отель с 425 номерами. Комплекс расположен в Крыму на берегу Чёрного моря. Здание спроектировано известным бюро Нормана Фостера и имеет необычную форму цветка с пятью заострёнными лепестками.

В статье рассмотрен комплекс Mriya Resort не только как эталон инновационного подхода в строительстве, но и как удивительный пример функционального и полезного освоения территории с глубоким идейным концептом и круглогодичным использованием для любой категории граждан.

Отель Mriya Resort соединил пять «инновационных мостов»: идея, качество, инновации, экологичность и эстетика. На рис. 1 представлена карта территории отеля.

Рассмотрим отель Mriya Resort как инновационную бизнес-модель, которая обладает потенциалом для значительного улучшения состояния окружающей среды и экономического воздействия, а также устранения барьеров ограниченного роста и медленных процессов масштабирования [7].

Рис. 1 – Карта территории отеля Mriya Resort (mriyaresort.com)

1. *Концепция отеля* – заключается в том, что архитектура всего отеля вписывается в необычную местность. А именно: главный комплекс отеля, плавно перетекающие формы бассейнов, множественные прогулочные тропинки и открытые зелёные массивы гармонично вписываются в природные ландшафты Крыма. Архитектурные решения современные, выбранные материалы экологичны, формы тесно переплетены с природой, что отсылает нас к гористой местности и ландшафтными особенностям.

В элементах ландшафтного благоустройства использованы три основных материала: бетон, латунь и кортен. Данные материалы являются не только неотъемлемой частью виноделия, но и прекрасно вписываются в существующий ландшафт. Цвет Бетона символизирует местные горные склоны Крыма. Сплав латуни символизирует богатство и солнце, которое важно для созревания виноградников. Corten Steel – легированная сталь, устойчивая к атмосферной коррозии, не требует окраски и приобретает красивые рыжевато-красные оттенки [10], что символизирует сильные стволы виноградников и цвет почвы. Девелоперы внедрили инновации под разными, не самыми

обычными ракурсами, заложили в архитектурные формы не просто материалы, а идею распускающегося отеля-цветка, окружённого виноградниками и горами. Инновационный характер используется в ландшафтах, демонстрируя перепады высот и красоту природы Крыма [6]. На рис. 2 представлена карта территории отеля, где наглядно можно увидеть планировку территории и оценить весь масштаб отеля, который занимает 64 га. Здесь гостям предоставлен огромный выбор для свободного времяпрепровождения, оздоровления и развлечений, в том числе на территории отеля построено 37 вилл для уединённого отдыха.

Mriya Resort & SPA находится в сердце винных открытий по всей территории комплекса, здесь находится трёхуровневая винодельня и есть возможность посмотреть на каждый уровень и увидеть, как производят вино. Таким образом создатели парка решили показать посетителям эти особенности через увлекательный рассказ с метафорой «Виноград – как жизнь человека: *детство* – после сбора урожая ягоды молоды и свежи; затем вступают процессы брожения – *юность*; завершающий этап – *зрелость*, в этот момент вино «отдыхает» [9].

Рис. 2 – Инфраструктура территории отеля Mriya Resort (mriyaresort.com)

Рис. 3 – Робот-сомелье в винном парке отеля Mriya Resort

Для популяризации и продвижения винной культуры, в отеле есть «винный парк» – первый в мире роботизированный комплекс по обслуживанию гостей, являющийся уникальной разработкой дизайнера Владимира Пирожкова (он же разрабатывал проект олимпийского факела в г. Сочи). Робот-сомелье (рис. 3) создан для гостей-интровертов, которые зачастую боятся признаться сомелье, что они не всё знают о вине, и поэтому им трудно сделать желаемый выбор, а в случае, когда выбор происходит в деперсонализированной обстановке, робот поможет выбрать вино, подходящее под настроение в данный момент, для чего просто необходимо ответить на ряд

вопросов. Важность данного робота в том, что гости побокально могут попробовать каждую из позиций, а затем уже приобрести в винотеке желаемое вино. В дальнейшем у робота-сомелье будет интегрирована система бесконтактной оплаты [9].

Помимо винотеки в отеле находится сыроварня, где производятся группы сыров типа Pasta Filata, страчателла и моцарелла. Казалось бы, обыденные и механические процессы, но даже в них можно найти идею, которая поможет развить легенду и привлечь внимание к бренду. Использование новых технологий и метафоры помогут найти точку опоры и интересно рассказать даже о самых сложных процессах. Например, несмотря на ограниченное время, в отелях Конрада Хилтона внедрялись технические и другие инновации, повышающие доходность и производительность. Впоследствии такую тактику назвали «miniforgold» [4]. Что подтверждает, что одним из ключей к прибыльности при разработке новых услуг является запуск уникальных, превосходных сервисов с убедительным ценностным предложением.

2. *Качество исполнения.* Все материалы, которые используются так или иначе в отеле, относятся к природе, либо материалы содержат природные оттенки. Достаточно сложная и дорогая отделка, качество, правильная

выкраска стен, ровные линии и несколько уровней освещения с дизайнерскими решениями, безусловно подойдут для премиума отелей. Важно также помнить про экологическое и повторное использование материалов. Поэтому старые предметы искусства, мебель или арт-объекты в мастерской всегда можно отреставрировать и в последствии миксовать с ультрасовременными предметами интерьера, в любом случае это будет лимитированная история, а не Китай, или обычные вещи из каталогов для отелей [3]. Качество, аккуратность в деталях, ровные линии станут преимуществом для любого сегмента недвижимости. Бетон в отделке парков Mriya только подтверждает: создавать красоту и качество можно из любых материалов.

3. Технологические инновации. Инновации встречаются повсеместно по всему отелю, в винном ресторане – сомелье робот. Команда Mriya подготовила специальный маршрут, который подойдет для самостоятельного путешествия. Concierge Service помогает продумать логистику и подобрать максимально комфортное решение. В Mriya можно воспользоваться услугами персонального батлера, это достаточно новая профессия в отельном бизнесе, батлер в своём роде дворецкий, через которого можно доносить свои пожелания персоналу, что гораздо удобнее и повышает уровень гостеприимства. Батлер предугадывает все желание гостей. Также в отеле, есть не только привычные для нас номера, но и виллы с собственной террасой. В большинстве номеров установлена система Умный дом, благодаря которой достигается максимальный комфорт: возможность запускать удобные сценарии освещения, поддерживает заданный микроклимат в номере, также можно выдвинут телевизор на удобную высоту, настроить музыку, которую любит гость, и все это в автоматическом режиме. В качестве развлечения гостей каждую неделю проводятся концерты известных групп. В Mriya находятся самый большой в Европе японский сад, который создан под руководством японского архитектора, и

называется «Сад Шести Чувств». В названии скрыт фундаментальный смысл – гости могут наслаждаться этим садом с помощью всех чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания, сознания и, согласно буддийскому учению, только таким образом впитывая мир человек может прийти к просветлению [3].

4. Осознанное потребление. Тенденция экологического строительства и осознанного потребления у нас сейчас лидирует на рынке. Парки создавались по принципу терруарности – объекты вписываются в местность с учётом особенностей природного ландшафта. Дизайнеры постарались учесть все нюансы, связанные с горой местность и перепадами высот, а также расположения моря. Современные технологии помогли сохранить максимальное количество деревьев. На стойках ресепшн, найдены контейнеры для сбора пластика и картона, новая тенденции для отельеров всего мира. В пятизвёздочном отеле, каждый день нужно менять белье, но многие гости обращаются с просьбой о том, что не нужно менять каждый день белье. И это важно учитывать, ведь это помогает в вопросах экологии, и рассматривается как экономный подход к расходованию воды: требуется 48 л воды для стирки одного комплекта белья. Так отельеры развивают культуру экологичности.

Проектируя и строя общественные пространства, важно держаться экологичного подхода во всем: быть этичным, справедливым и проявлять заботу по отношению к природе, покупателям, гостям и конкурентам. Экологичный подход может раскрываться:

- в сознательном потреблении и экономичном расходе;
- в строительстве при применении натуральных и экологичных материалов;
- в благоустройстве территорий, при подборе неповторимых растений для ландшафтного дизайна;
- органолептических дегустаций.

5. Архитектурный ансамбль. Комплекс Mriya – больше, чем обычный отель, это место, где можно гармонизировать внутренние

ресурсы человека. Это место с особой социальной миссией: оно не только задаёт новый уровень девелоперского продукта, здесь гости становятся единомышленниками данного места [1].

Важные элементы Mriya – это арт-объекты. Все объекты архитектуры складываются в единый ансамбль. Например, металлический шар, подчёркивает индивидуальность территории, позволяет быстрее сориентироваться в пространстве. Арт-объекты – важная часть Mriya, они олицетворяют чувства, и гости смогут отличить данный парк от любого в мире за счёт индивидуальных архитектурных скульптур (рис. 4).

Рис. 4 – Арт-объекты отеля Mriya Resort

6. *Программа оздоровления.* На территории отеля расположен институт активного долголетия, где занимаются вопросами восстановления внутренних ресурсов организма, улучшением жизненных показателей, таких как сон, активность, иммунитет и замедление процессов старения. В Mriya Resort есть возможность пройти полный Check-up – программа комплексного обследования для оценки здоровья и состояния организма. Также на территории отеля можно пройти курс с правильно

подобранными профилактическими процедурами для лица и тела, который поможет сохранить природную красоту. В итоге в Mriya Resort можно совместить отдых с обследованием и оздоровлением всего организма, для современных людей, которые живут в ритме мегаполиса, важно не терять время. Важно отметить, что все необходимые обследование и программы, проходятся на территории отеля, именно поэтому есть возможность не чувствовать себя заложником процедур, вдали от семьи, а отдыхать вместе с близкими.

Всего за несколько лет работы курорт Mriya Resort & SPA получил высшее признание на российском и мировом туристических рынках, в частности: «Лучшая гостиница в сфере делового туризма и MICE 2020», «Лучший оздоровительный курорт в мире 2021», «Лучший оздоровительный курорт в России 2021», «Лучший оздоровительный курорт в Европе 2021» и др.

Благодаря профессиональной работе и максимальной самоотдаче команды отеля каждый гость, отдохнувший в Mriya Resort & SPA, почувствовал философию совершенного гостеприимства.

Отель выступает новатором в инновационной интенсивности и представляет своим гостям определённую и амбициозную инновационную стратегию, подкреплённую высокоинтенсивными технологиями. Безусловно это повлияет на долгосрочную эффективность отеля и конкурентное преимущество. Mriya Resort отражает составную меру инновационных инициатив и используется для ранжирования гостиничных фирм в соответствии с их инновационностью. Это также даёт важную информацию для будущих исследований в области гостеприимства и открытых, совместных инноваций, а также гостеприимства и устойчивых эко-инноваций.

Список источников

1. Алексеева Н.П. Гостиничное хозяйство. Hotelwesen. М.: Флинта, 2021. 344 с.
2. Баумгартен Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия. М.: Юрайт, 2021. 338 с.
3. Берман Д. Do Good Design: как дизайнеры могут изменить мир. М.: Символ, 2015. 200 с.
4. Боголюбов В.С. Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций. М.: Юрайт, 2021. 256 с.
5. Вакуленко Р.Я. Управление гостиничным предприятием. М.: Университетская книга; Логос, 2020. 320 с.
6. Жданов Н.В., Скворцов А.В., Червонная М.А., Черныйчук И.А. Бионика для дизайнеров. М.: Юрайт, 2018. 232 с.
7. Кобяк М.В. Управление качеством гостиничного предприятия. М.: Юрайт, 2021. 518 с.
8. Никольская Е.Ю. Основы менеджмента и управление персоналом в индустрии гостеприимства. М.: КноРус, 2020. 226 с.
9. Шокорова Л.В. Дизайн-проектирование: стилизация. М.: Юрайт, 2020. 111 с.
10. Petrunia P. Steven Holl Architects University of Iowa School of Art & Art History Building: A hybrid instrument for the practice and analysis of art // Architect News, 2006.

References

1. Alekseeva, N. P. (2021). *Gostinichnoe hozjajstvo. Hotelwesen [Hotel Management. Hotelwesen]: A study guide*. Moscow: FLINTA. (In Russ.).
2. Baumgarten, L. V. (2021). *Marketing gostinichnogo predpriyatija [Hotel Enterprise Marketing]: A textbook for universities*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
3. Berman, D. (2015). *Do Good Design: kak dizajneri mogut izmenit' mir [Do Good Design: How Designers Can Change the World]*. Moscow: Symbol. (In Russ.).
4. Bogolyubov, V. S. (2021). *Turistsko-rekreacionnoe proektirovanie. Ocenka investicij [Tourist and Recreational Design. Investment Evaluation]: A textbook and workshop for universities*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
5. Vakulenko, R. Ya. (2020). *Upravlenie gostinichnym predpriyatиеm [Managing Hotel Enterprise]: A textbook*. Moscow: University book. (In Russ.).
6. Zhdanov, N. V., Skvortsov, A. V., Chervonnaya, M. A., & Cherniychuk, I. A. (2018). *Bionika dlja dizajnerov [Bionics for Designers]: A textbook for universities*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
7. Kobyak, M. V. (2021). *Upravlenie kachestvom gostinichnogo predpriyatija [Hotel Quality Management]: A textbook for universities*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
8. Nikolskaya, E. Yu. (2020). *Osnovy menedzhmenta i upravlenie personalom v industrii gostepriimstva [Fundamentals of Management and Personnel Management in the Hospitality Industry]*. Moscow: Limited Liability Company "KnoRus Publishing House". (In Russ.).
9. Shokorova, L. V. (2020). *Dizajn-proektirovanie: stilizacija [Design Projecting: Stylization]*. Moscow: Yurait. (In Russ.).
10. Petrunia, P., (2006). Steven Holl Architects University of Iowa School of Art & Art History Building: A hybrid instrument for the practice and analysis of art. *Architect News*. URL: <https://archinect.com/news/article/43012>